

Albanian doctors' mobility in a permeable but well distinguished professional environment, a one direction flow.

Illir Akshija, M.D., M.Sc.

Mailing address **Tirana Univeristy Hospital Center 'Mother Teresa', Rruga e Dibrës, Nr.372, Tiranë, Albania..**

E-mail iakshija@yahoo.com

ORCID identifier 0000-0002-2891-271X

Abstract

Background: Albanian doctors' mobility towards developed countries entices questions on subsequent needs for health care workers which starts with needs assessment and finding gaps from the beginning of medical school education.

Methods: Public sources of information were consulted and data were subject to search for variables; number, age, county, sex and specialty. Sources of information; Mandatory Health Insurance Fund (MHIF), INSTAT Albania, Tirana University of Medicine, Order of Physicians of Albania (OPA), and historical documents.

Results: The Order of Physicians of Albania database includes doctors who contacted the institution at least once. The working number of doctors must exclude migrants and other statuses. The inclusion criteria for our calculations, age 25 to 68 years, 2024, produces a dataset of 6,984 doctors, female 4,402 (63.0%). INSTAT, 2022, report 1,777 doctors on the primary care services. Based on Census 2023 data the number of doctors per 1,000 inhabitants, on this age range, who contracted at least once with the Order of Physicians is 2.9 per 1,000 inhabitants. The distribution ranges from Tiranë, 5.7 to Dibër, 1.4. Berat, 1.4, Korçë, 1.4 and Kukës, 1.5. Data from the archives of Faculty of Medicine (FM) report; 301 enrolled first year students during the academic year 2017-18, (females, 223, 74.1%) and 456 and 2024-25, (females, 333, 73.0%), $p=0.747$. Female students' percentage by county, range; for academic year 2017-18, from Vlorë (61.1%) to Berat (90.9%), and Tiranë (73.3%), for academic year 2024-25, Gjirokastër (60.0%) to Kukës (90.9%), and Tiranë (69.1), $p=0.03$.

Conclusions: The first recommendation is to shift the political rhetoric from stopping to retaining. This democratization must be followed practically by creating a negotiating system from the beginning of the first year of studies, offering financial benefits in change of future service time on the Albanian health care system.

Keywords: medical education, migration, doctors, gender gap, financing

Introduction

The doctors, they left and are still leaving Albania! From 1990 to 1999, 67% of 300 academics with a Ph.D. obtained from western universities left Albania and overall 40% of researchers and professors emigrated. (Nuri & Tragakes, 2002, p.57) This data perfectly complies with the continuous increase share of emigrant doctors in developed countries, as the example of UK overseas doctors, which made one-third of UK doctors at the beginning of COVID-19 pandemic. (Jalal et al., 2019) The analysis of health care resources in Albania cannot be fully understood without its historical context. For example, during communist rule to the well-known criteria of acceptance on medical schools there were serious drawbacks for *the politically touched* and *the outclassed*. (Kambo, 2005, p.135) This means that although the state was seriously attempting to educate more doctors, a part of talented young would be doctors remained out of the healthcare system. Generally, at this point a debate manifests between factions, but the practical questions are drawn toward the necessary number of doctors we need for each specialty and who and how many emigrated. The quest on emigration needs further explanation creating a range of questions starting with, ‘why?’ The educational component of the system is fundamental. Young doctors are more prone to leave the country because of the facility they learn foreign languages, work long hours and are flexible, easiness to relocate and change. Besides individual choices, systemic deadlocks and patients’ perception of the system are other pushers towards emigration of young doctors. A 2018 survey show that when asked about trust in relation to healthcare system 57.4% of the responders fall on ‘not very much’ and ‘not at all’ categories. Another typical characteristic of trending migrant population is that potential migrants, 64.6% of men and 39.5% of women were never married, showing patterns of migration led by men. Later women tend to join them through marriage or family reunification. (Gëdeshi & King, 2018, p.42)

Beyond personal and national trends, the freedom of movement tends to create a destabilizing factor on regional health care workforce. (Tado, 2021) This trend creates need for deregulations when employment preferences as the like of employers preferring to recruit singles. (de Lange, 2004) Regardless continuous efforts to conform with western education models, which started early in the 90s with change in medical programs, a transition from 5 to 6 years of education and the depolarization of medical school, continuing today with needs assessment and respective adaptations, the issues of doctors’ number, sex ratio, distribution by specialty and aging remain problematic. These are not just local problems. For example, the sex ratio on the profession has interesting evolutionary developments. Slaves and women in Athens of V-VI centuries B.C. were forbidden to study medicine. First doctors from these two groups were seen during the Roman demographic explosion. (O’Malley, 1970, p.18) What we consider understudied and lacking policy intervention is the period prior to medical school graduation addressing problems affecting the actual health care resources. The number of doctors who left is estimated from 2,000 to 2,500 or higher, with only 15% desiring to ever return home. (Gëdeshi et al., 2024)

Methods

High mobility, weak databases, inclusion of the private medical education, and transparency make difficult to reach a complete picture of information. We gathered data from available sources counting doctors by; age, county, number, sex and specialty data. Sources of information; Mandatory Health

Insurance Fund (MHIF), INSTAT Albania, Tirana University of Medicine, Order of Physicians of Albania, and historical documents. (General Practitioner Directory, 2021, 2021) (Albania in Figures, 2022, 2022) (Faculty of Medicine, 2025, 2025) (Order of Physicians of Albania, 2024, 2025) (Kakarriqi, 2009, p.22) Data represent the latest possible to reach information. Every set of data is goal oriented and generated from different methodologies which brings forward the issue of the numerical discrepancies, although minimal.

Results

The online database of the Order of Physicians of Albania, 2024 enlists 7,972 doctors who ever contracted with it. The inclusion criteria for our calculations, age 25 to 68 years, 2024, produces a dataset of 6,984 doctors, of which female 4,402 (63.0%). Data from the Directory of GP and Family doctors during COVID-19 pandemic enlists 1,562 names. (General Practitioner Directory, 2021, 2021) Albania in Figures, INSTAT, 2022, report 1,777 doctors on the primary care services. (Albania in Figures, 2022, 2022)

Table 1. Number of physicians by county, Order of Physicians of Albania, 2024.

County	Frequency (%)	Age (years)	
		Mean \pm SD	Median
Berat	198 (2.8%)	43.9 (11.6)	41.0
Dibër	102 (1.5%)	47.2 (11.7)	51.0
Durrës	477 (6.8%)	44.2 (11.8)	41.0
Elbasan	372 (5.3%)	45.6 (12.8)	43.5
Fier	402 (5.8%)	42.2 (10.8)	39.5
Gjirokastrë	179 (2.6%)	46.5 (12.7)	46.0
Korçë	241 (3.5%)	44.7 (12.5)	43.0
Kukës	96 (1.4%)	48.4 (12.5)	53.0
Lezhë	157 (2.2%)	46.9 (12.1)	50.0
Shkodër	290 (4.2%)	42.9 (12.6)	40.0
Tiranë	4343 (62.2%)	41.6 (11.3)	39.0
Vlorë	127 (1.8%)	41.9 (12.5)	38.0
Total	6984 (100%)	42.7 (11.7)	40.0

Data from the archives of Faculty of Medicine (FM) report; 301 enrolled first year students during the academic year 2017-2018, (females, 223, 74.1%) and 456 enrolled first year students during the academic year 2024-2025, (females, 333, 73.0%), $p=0.747$. Female students' percentage by county range; for academic year 2017-2018, Vlorë (61.1%) to Berat (90.9%), and Tiranë (73.3), for academic year 2024-2025, Gjirokastrë (60.0%) to Kukës (90.9%), and Tiranë (69.1). [12] Change of the number of students by county for academic years 2017-18 and 2024-25 is statistically significant, $p=0.03$.

Figure 1. Population pyramid OPA (2024) * and sex ratio by year (2017 and 2024) of FM students **.

* Order of Physicians of Albania (OPA), online data of registered doctors, age 25 to 68 years, 2024. (Order of Physicians of Albania, 2024, 2025)

** Faculty of Medicine (FM), first year students list, academic years 2017-18 and 2024-25. (Faculty of Medicine, 2025, 2025)

Table 2. Faculty of Medicine (FM), first year students list, academic years 2017-18 and 2024-25, by county. (Faculty of Medicine, 2025, 2025)

County	Year (2017-2018)			Year (2024-2025)		
	f	m	Total	f	m	Total
Berat	10 (90.9%)	1 (9.1%)	11 (100%)	34 (87.2%)	5 (12.8%)	39 (100%)
Dibër	8 (88.9%)	1 (11.1%)	9 (100%)	8 (72.7%)	3 (27.3%)	11 (100%)
Durrës	24 (77.4%)	7 (22.6%)	31 (100%)	23 (67.6%)	11 (32.4%)	34 (100%)
Elbasan	22 (75.9%)	7 (24.1%)	29 (100%)	24 (75%)	8 (25%)	32 (100%)
Fier	29 (74.4%)	10 (25.6%)	39 (100%)	37 (74%)	13 (26%)	50 (100%)
Gjirokastrë	4 (80%)	1 (20%)	5 (100%)	6 (60%)	4 (40%)	10 (100%)
Korçë	21 (80.8%)	5 (19.2%)	26 (100%)	28 (80%)	7 (20%)	35 (100%)
Kukës	5 (83.3%)	1 (16.7%)	6 (100%)	10 (90.9%)	1 (9.1%)	11 (100%)
Lezhë	10 (83.3%)	2 (16.7%)	12 (100%)	18 (69.2%)	8 (30.8%)	26 (100%)
Shkodër	9 (75%)	3 (25%)	12 (100%)	10 (62.5%)	6 (37.5%)	16 (100%)
Tiranë	55 (73.3%)	20 (26.7%)	75 (100%)	96 (69.1%)	43 (30.9%)	139 (100%)
Vlorë	11 (61.1%)	7 (38.9%)	18 (100%)	27 (79.4%)	7 (20.6%)	34 (100%)
Total	223 (74.1%)	78 (25.9%)	301 (100%)	333 (73%)	123 (27%)	456 (100%)

Figure 2. Mean and median age by county, Order of Physicians of Albania, 2024. (Order of Physicians of Albania, 2024, 2025)

From 6,984 doctors aged 25 to 68 years, 2024, who at least once contracted with the Order of Physicians of Albania, a number is lost from death or infirmities, especially COVID-19 (57 deaths), and the number of doctors who emigrated is much larger. A number could have emigrated and never contacted the Order of Physicians. Based on Census 2023 data the number of doctors per 1,000 inhabitants, on this age range, who contracted at least once with the Order of Physicians is 2.9 per 1000 inhabitants. The distribution ranges from Tiranë, 5.7 to Dibër, 1.4. Berat, 1.4, Korçë, 1.4 and Kukës, 1.5, are the other low values.

Figure 3. GP and family doctors (per 1,000 people), by county, 2021, Albania. (General Practitioner Directory, 2021, 2021)

GP and family doctors (per 1,000 people), by county, 2004, Albania: Malësi e Madhe - 0.52; Tropojë - 0.61; Shkodër - 0.48; Pukë - 0.48; Kukës - 0.46; Lezhë - 0.47; Mirditë - 0.37; Dibër - 0.44; Kurbin - 0.49; Mat - 0.54; Krujë - 0.49; Durrës - 0.58; **Tiranë - 0.54**; Bulqizë - 0.40; Kavajë - 0.47; Peqin - 0.31; Elbasan - 0.42; Librazhd - 0.48; Lushnjë - 0.39; Fier - 0.50; Vlorë - 0.61; Kuçovë - 0.57; Berat - 0.50; Gramsh - 0.55; Pogradec - 0.52; Mallakastër - 0.40; Skrapar - 0.51; Korçë - 0.65; Devoll - 0.46; Tepelenë - 0.45; Përmet - 0.70; Kolonjë - 0.50; Gjirokastër - 0.57; Delvinë - 0.77; Sarandë - 0.60. [14]

Figure 4. Age and sex ratio by specialty OP (2024). (Order of Physicians of Albania, 2024, 2025)

Data on age and sex ratio between specialties from Order of Physicians of Albania are incomplete. The above graphical representations (**Figure 4**) represent the distributions of available data, next

compared with others systems data as it the case of dermatology in UK graduates which goes along with Albanian graduates' preferences. They are mostly female. (Barat, Atena et al, 2018)

Discussion

As the migration plagues the most our healthcare system an outside prospective from a developed country would help to start the discussion. The number of medical graduates in Germany raised from 8,825 on 2002 to 10,320 on 2021, a 16.9% increase. (Statista, 2023c) In the Netherlands the number raised from 1,571 on 2002 to 2,710 on 2021, a 72.5% increase. (Statista, 2023f) The number of employed physicians in Germany raised from 271.16 (in 1,000s) on 2001 to 371.56 on 2021, a 37.0% increase. (Statista, 2023a) The number of number of students starting the FM in Albania was respectively from academic year (2017-2018) to year (2024-2025), had an 51.5% increase. (Faculty of Medicine, 2025, 2025) The shortage of doctors in Germany occur for decades, disclaiming exodus and acclaim reluctance of young doctors to work on some specialties. (Kopetsch, 2004) Besides making work attractive expanding the number of medical students' number is an alternative, unless migration is not the response. Numbers show that Germany moderately increased the number of medical students and accepted migrant health care professionals. It seems that there was absolutely no compromise on the quality of medical schools. Compromising the quality of education would compromise the overall quality of care. The shortage seems universal but the approach differs. For example, serious work in evaluating access to primary health care in China before naming the increasing inequalities of doctor supply in rural areas first praises the general improvement. (Shan, Lu et al, 2024) Our policymakers, from left to right political spectrum speaks of stoppage of emigration, typical of communist mentality. There is no negotiation, study of doctors needs and long term two-sided collaboration policies.

The education process, not the graduation is the first step of medical profession. It has its history. American Medical Association (AMA) placed rules on medical education only in 1919. Before this time, it acted only through recommendations, for example the 1847 recommendation suggested at least six months of study ad two years of practice before considering medical training complete. It dramatically changed during COVID- 19 pandemic which also impacted besides health the medical education with actual and future consequences. The intrusion of technologically supported educational changes like Online Distance Education (ODE) (asynchronous and synchronous) tended to replace somewhat common methods of learning. (Molodynski et al., 2024) In this ever-changing environment decisions are first made about the number of accepted medical school students and the designation of educational process. Generally, the Albanian policymakers respond to shortages through instantly rising the number of acceptances. It happened at the beginning of the millennium as it is happening now. (Rrumbullaku et al., 2002) The number of students starting the Faculty of Medicine, public sector, raised from 301, year 2017 to 456, year 2024 (**Table 2**). The more you educate the more emigrate. The increasing number by year of requests for the Certificate of good behavior", a document released from the Order of Physicians of Albania (OPA) and necessary to start a new job abroad confirms emigration trends. (Veshi & Molin, 2020) Mostly emigrate young doctors. Shared connections are good to influence decision making, and in this case emigrate. (Arnold, Christine et al, 2021) The best are attracted from this international marked, arising serious questions about the quality

of the work of the remaining doctors, inflated also from expected leveraging quality of the accepted medical school doctors through absolute number increase. Personalized medicine on the post-genomic era requiring competency based medical education considering variation over time creates the ground to really attract the best doctors from countries like Albania. (Senier, Lee et al, 2017) (Gruppen et al, 2018)

A study sampling 1,037 including specialist and family doctors, nurses and lab technicians assessing migration consideration finds 62.7% of respondents willing to emigrate. The work atmosphere was labeled as unfavorable from 63.0% of respondents. The study doesn't find a significant difference between sexes towards emigration expectations. This could be somewhat doubtful considering reality to sample differences, and the number of healthcare professional that already have migrated, especially in this study evaluation where the number of male and female participants was almost equal. (Krasniqi et al, 2025) This flow, draining health care resources works through the same mechanisms inside the country. Generally, doctors tend to move from other counties to the capital. The comparison of 2004 and 2021 data on GP and family doctors (per 1,000 people), by county (**Figure 2**), show an increase in Tirana county from 0.54, on 2004, on 0.63 on 2021. Other counties numbers tend to decrease. INSTAT publications show the number of 'doctor – primary services' slightly increasing from 1,787 (2019) to 1,801 (2020), referring to Compulsory Health Insurance Found. [**INSTAT 2020**] Data retrieved from the 'Family and GP and family doctors address book' of the Albanian Compulsory Health Insurance Found webpage counting 1,562 available contacts. (General Practitioner Directory, 2021, 2021) The difference of 239 doctor may be due to their choice of working in other than contracted Compulsory Health Insurance Found jobs. Uneven distribution between counties on the medical school acceptance, academic year 2024-25, can easily be traced (**Table 2**). Counties sharing almost the same population percentage, about 6%, Shkodër, Berat and Vlorë come with respectively 16, 39 and 34 first year students.

Age is the other important variable. The doctor's population pyramid shows two major bites (**Figure 1**). The first symmetric bite is located to middle-aged doctors of both sexes and can easily be explained by emigration. The most exaggerated bite resides on the lower right side of the pyramid where young male doctors are placed. The right lower corner of the age pyramid representing the youngest portion of male doctors' contingent is severely damaged raising many question about schooling gender preferences, incentives related to the physician's profession and emigration. Considering emigration as a factor we may hypothesize that young male doctors tend to emigrate much more than counterpart females.

Lists from the faculty of medicine show actually female students clearly outnumber male students. This is a new trend but happens from years now. During academic year 2017-18, 223 (74.1%) of students were female. Trend persists during academic year 2024-25, 333 (73.0%) were female. Not only the majority are female but comparing counties on sex distribution we find respectively first and second period; Tirana, the capital 73.3% and 69.1%, while finding wide ranging percentages for all country, Vlorë (61.1%) to Berat (90.9%), and Gjirokastrë (60.0%) to Kukës (90.9%). Too much variation. Sex distribution of doctors' profession in Albania is a historically sensitive quest. Only 4 (2.4%) of 164 doctors were females back on year 1940. (Statistikë shëndetësore dhe demografike për periudhën 1933 - 1940, 1942) Historical data show that during year 1980, 218 (35.8%) of the 609

students that finished the faculty of medicine were females, and almost the same ratio of female doctors practicing is register, 1493 (40.9%) of the total of 3651 doctors. (Vjetari Statistikor i Vitit 1981, 1981) Variation can be found elsewhere. Scotland medical student population, year 2015, was 60.0% female and in Singapore the reversed proportion. USA 2018-2019 graduations show 47.9% females. (Cleland & Durning, 2015) Gender disparity extends after schooling, especially by specialty. Gender differences show underrepresentation of women as authors on scientific publishing with a trend to gap narrowing. (Fishman, Michael et al, 2017) Some specialties, like surgery, the gap in publishing is higher, with threefold H-index higher for men in some cases. (Mueller, Claudia et al, 2017) Other aspects of gendered differences relate to smother payments, or women were less like to get married and suffered sexism. (Mahr, Michael et al, 2017) (Furnas, Heather et al, 2018) Some specialties like orthopaedic surgeons show higher income based on larger case-volume for the same hours of work for males and much lower preferences from women to work on cardiothoracic surgery specialty. (Beebe, Kathleen et al, 2018) (Miller, Vanessa et al, 2018) This are ringing bells for the incoming majority population of female doctors. The “patient-centered care” paradigm is essential for “shared decision-making” approach. (Zaidi et al., 2019, p.53) The overcrowded tertiary care hospital grabbed in a pyramidal structure of power, faced with the problem of mostly male migration and the pyramidal professional and power structure, nuanced with exchange of favors and widespread corruption, naturally puts the patient on the edge of the structure.

Talking about profiting from medicine remains taboo, and like any taboo, this happens because there is a risk of crossing boundaries, and the boundaries are ethical but also legal, such as under-the-table payments or other forms of corruption. Pharmaceutical companies float on the movable concept of gifts to modify the prescription behavior of doctors. (Al-Mamun & Al Mamun, 2017) But this limit is permeable, and to add in a country where informal richness's exist the doctor is under continuous pressure. Thus, doctors find themselves between this monetized pressurizing forces. The payment system has repercussions on physician-patient relationship and case management. (Floyd, 2020) The taboo must be broken. Migrating Albanian doctors although are a highly specialized workforce tend to be on the ‘family settlers’ category of emigrants. (Becker & Teney, 2017) The EU health agenda permits Member States exclusive competencies on the health care field policies. (Mifsud, 2019) On the other side, fake medical news are always present. (Gellert, 2019) Especially in the case discussing the number of doctors, education payment and the future of health care, journal articles are mostly politically driven.

Conclusions

We would conclude with a recommendation. The word summarizing the governments’ policy towards newly graduated doctors drain would be described as *stopping* which we would suggest to paradigmatically shift towards *retention*. This means in practical terms creating a negotiating system set between government and medical schools students, just from the beginning of the first year of studies, with the goal of creating a net of financial possibilities based on free choices, giving the student the possibility of absolute no restraintment on acceptance of full tuition and fees, plus self-payment of other costs as books, transportation room and board, etc., vs. a range of financing mechanisms which will restrain the practicing of the medical trade for a predetermined period depending on mutual

demand and supply mechanisms, changing by year, depending on needs, without abruptly changing the number of medical school additions jeopardizing the quality of education. This respects free will and acts on a capitalistic collaboration pattern. Actually, the government is in need and it is the counterpart that has to increase founding. For example, a contract fully financing education can be expected to be counterbalanced to eight or ten years of full engagement inside the health care system in Albania, without possibility of breach. If the first eight years are completed and the doctor accepts to go for other two, she has no right to breach the contract again, after which she is free of any obligation towards the system. The court may resolve extreme cases.

Abbreviations

Tirana University of Medicine, Faculty of Medicine - FM

Order of Physicians of Albania - OPA

Mandatory Health Insurance Fund - MHIF

References

- Nuri, B., Tragakes, E., & World Health Organization. (2002). Health care systems in transition: Albania.
- Jalal, Mustafa et al. "INTERNATIONAL: Overseas doctors of the NHS: migration, transition, challenges and towards resolution." *Future healthcare journal* vol. 6,1 (2019): 76-81. doi:10.7861/futurehosp.6-1-76
- Kambo E. (2005). *Arsimi në Shqipëri:(1945-1960)*. Akad. e Shkencave e Shqipërisë, Inst. i Historisë.
- Gëdeshi, I., & King, R. (2018). New trends in potential migration from Albania. Friedrich Ebert Stiftung.
- Jurić, Tado. "Medical Brain Drain From Southeastern Europe: Using Digital Demography to Forecast Health Worker Emigration." *JMIRx med* vol. 2,4 e30831. 30 Nov. 2021, doi:10.2196/30831
- de Lange, T. (2004). Nurses are Single, Doctors have wives? Gender bias in Dutch regulation of labour migration, 1945-2005.
- Rrumbullaku, L., Theodorakis, P. N., Caca, P., Lionis, C., & Trelle, E. (2002). Medical education in Albania: current situation and perspective, with reference to primary care. *PubMed*, 43(1), 50–53. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11828560>
- O'Malley, C. D. (1970). *The history of medical education: An International Symposium Held February 5-9, 1968*. Univ of California Press.
- Gëdeshi, I., King, R., & Ceka, A. (2024). The Emigration of Medical Doctors from Albania: Brain Drain vs Return and Cooperation. *Central and Eastern European Migration Review*. <https://doi.org/10.54667/ceemr.2024.16>
- Adresari i Mjekut të Përgjithshëm/ të Familjes | FSDKSH [Internet]. [Fsdksh.gov.al](https://fsdksh.gov.al). 2021 [cited 12 December 2021]. Available from: <https://fsdksh.gov.al/kerko-kontaktin-e-mjekut-te-kujdesit-paresor/>
- Albania in Figures, 2022. (2022). Instat. <https://www.instat.gov.al/en/publications/books/2023/albania-in-figures-2022/>
- Arkiva. (2025). Fakulteti i Mjekësisë. Retrieved January 7, 2025, from <https://www.fakultetimjekesise.edu.al/administrimi/arkiva.html?limitstart=0>
- Kreu - Urdhri i Mjkeve. (2024). Retrieved January 9, 2025, from <https://www.urdhrimjkeve.org.al/>
- Kakarriqi, E. (2009) *Vlerësimi i rrezikut ndaj emergjencave civile apo fatkeqësive (natyrore ose jo) të mundshme në shkallë vendi dhe qarku në Shqipëri*. Tirana, Albania: ISHP.
- Barat, Atena et al. "Career Choices and Career Progression of Junior Doctors in Dermatology: Surveys of UK Medical Graduates." *Dermatology research and practice* vol. 2018 2092039. 27 Mar. 2018, doi:10.1155/2018/2092039
- Statista. (2023b, November 30). Medical graduates: number in Germany 2002-2021. <https://www.statista.com/statistics/555004/medical-graduates-in-germany/>
- Statista. (2023f, November 30). Medical graduates: number in the Netherlands 2002-2021. <https://www.statista.com/statistics/555022/medical-graduates-in-the-netherlands/>
- Statista. (2023a, November 30). Healthcare physicians employees in Germany 2001-2021. <https://www.statista.com/statistics/462058/physicians-employment-in-germany/>

- Kopetsch, Thomas. "The medical profession in Germany: past trends, current state and future prospects." *Cahiers de sociologie et de demographie medicales* vol. 44,1 (2004): 43-70.
- Shan, Lu et al. "Uneven primary healthcare supply of rural doctors and medical equipment in remote China: community impact and the moderating effect of policy intervention." *International journal for equity in health* vol. 23,1 97. 13 May. 2024, doi:10.1186/s12939-024-02183-7
- Molodynski, A., Farrell, S. M., & Bhugra, D. (2024). *The mental health of medical students: Supporting Wellbeing in Medical Education: 1. Medical Education history and challenges*. Oxford University Press.
- Veshi, A., & Da Molin, G. (2020). Migration of Albanians in the last ten years the evolution and changes of immigration path. *Rivista Italiana di economia Demografia e statistica*, 74(2), 61.
- Arnold, Christine et al. "Influence of physician networks on prescribing a new ingredient combination in heart failure: a longitudinal claim data-based study." *Implementation science : IS* vol. 16,1 84. 28 Aug. 2021, doi:10.1186/s13012-021-01150-y
- Senier, L., Lee, R., & Nicoll, L. (2017). The strategic defense of physician autonomy: State public health agencies as countervailing powers. *Social Science & Medicine*, 186, 113-121.
- Gruppen, L. D., Ten Cate, O., Lingard, L. A., Teunissen, P. W., & Kogan, J. R. (2018). Enhanced requirements for assessment in a competency-based, time-variable medical education system. *Academic Medicine*, 93(3S), S17-S21.
- Krasniqi, M., Kalaja, R., Trebicka, B., & Myshketa, R. (2025). The Impact of Migration Considerations on Healthcare Professionals in Albania: A Statistical Analysis. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e03264-e03264.
- Drejtorija e Përgjithëshme e Shëndetësisë. (1942). *Statistikë shëndetësore dhe demografike për periudhën 1933 - 1940*. Shtypshkronja Kastrioti, Tiranë.
- Vjetari Statistikor i Vitit 1981. (1981). *Kombinati Poligrafik, Shtypshkronja "Mihal Duri"*.
- Cleland, J., & Durning, S. J. (2015b). *Researching medical education*. John Wiley & Sons. (Cleland & Durning, 2015b)
- Fishman, Michael et al. "Gender Differences in the Authorship of Original Research in Pediatric Journals, 2001-2016." *The Journal of pediatrics* vol. 191 (2017): 244-249.e1. doi:10.1016/j.jpeds.2017.08.044
- Mueller, Claudia et al. "The publication gender gap in US academic surgery." *BMC surgery* vol. 17,1 16. 14 Feb. 2017, doi:10.1186/s12893-017-0211-4
- Mahr, Michael A et al. "Gender Differences in Physician Service Provision Using Medicare Claims Data." *Mayo Clinic proceedings* vol. 92,6 (2017): 870-880. doi:10.1016/j.mayocp.2017.02.017
- Furnas, Heather J et al. "Gender Differences in the Professional and Personal Lives of Plastic Surgeons." *Plastic and reconstructive surgery* vol. 142,1 (2018): 252-264. doi:10.1097/PRS.0000000000004478
- Beebe, Kathleen S et al. "The Effect of Sex on Orthopaedic Surgeon Income." *The Journal of bone and joint surgery. American volume* vol. 101,17 (2019): e87. doi:10.2106/JBJS.18.01247
- Miller, Vanessa M et al. "Gender Differences in Cardiothoracic Surgery Interest Among General Surgery Applicants." *The Annals of thoracic surgery* vol. 112,3 (2021): 961-967. doi:10.1016/j.athoracsur.2020.09.012
- Zaidi, Z., Rosenberg, E. I., & Beyth, R. J. (2019). *Contemporary challenges in medical education: From Theory to Practice*. University Press of Florida.

Elias-Al-Mamun, M., & Al Mamun, A. (2017). Gift as a promotional material and the related prescription behaviour of physicians in Bangladesh pharmaceutical market. *World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences*, 7(1), 106-119.

Floyd, C. (2020). Consumer-Directed Healthcare and The Physician-Patient Relationship.

Becker, R., & Teney, C. (2020). Understanding high-skilled intra-European migration patterns: the case of European physicians in Germany. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(9), 1737-1755.

Mifsud, S. (2020). The EU health agenda 2019-2024.

Gellert, G. A. (2019). Fake Medical News: The Ethics and Dangers of Health Product Advertising Disguised as Real News. *Online Journal of Health Ethics*, 15(2).

<http://dx.doi.org/10.18785/ojhe.1502.05>

**LËVIZSHMËRIA E MJEKËVE SHQIPTARË NË NJË MJEDIS PROFE-
SIONAL TË DEPËRTUESHËM, POR TË DALLUAR MIRË,
NJË RRJEDHË ME NJË DREJTIM**

Dr.M.Sc. Ilir AKSHIA
Spitali Universitar “Nënë Tereza” Tiranë;

Abstract

Background: Albanian doctors’ mobility towards developed countries entices questions on subsequent needs for health care workers which starts with needs assessment and finding gaps from the beginning of medical school education.

Methods: Public sources of information were consulted and data were subject to search for variables; number, age, county, sex and specialty. Sources of information; Mandatory Health Insurance Fund (MHIF), INSTAT Albania, Tirana University of Medicine, Order of Physicians of Albania (OPA), and historical documents.

Results: The Order of Physicians of Albania database includes doctors who contacted the institution at least once. The working number of doctors must exclude migrants and other statuses. The inclusion criteria for our calculations, age 25 to 68 years, 2024, produces a dataset of 6,984 doctors, female 4,402 (63.0%). INSTAT, 2022, report 1,777 doctors on the primary care services. Based on Census 2023 data the number of doctors per 1,000 inhabitants, on this age range, who contracted at least once with the Order of Physicians is 2.9 per 1,000 inhabitants. The distribution ranges from Tiranë, 5.7 to Dibër, 1.4. Berat, 1.4, Korçë, 1.4 and Kukës, 1.5. Data from the archives of Faculty of Medicine (FM) report; 301 enrolled first year students during the academic year 2017-18, (females, 223, 74.1%) and 456 and 2024-25, (females, 333, 73.0%), $p=0.747$. Female students’ percentage by county, range; for academic year 2017-18, from Vlorë (61.1%) to Berat (90.9%), and Tiranë (73.3%), for academic year 2024-25, Gjirokastrë (60.0%) to Kukës (90.9%), and Tiranë (69.1), $p=0.03$.

Conclusions: The first recommendation is to shift the political rhetoric from stopping to retaining. This democratization must be followed practically by creating a negotiating system from the beginning of the first year of studies, offering financial benefits in change of future service time on the Albanian health care system.

Keywords: medical education, migration, doctors, gender gap, financing

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

Abbreviations

Tirana University of Medicine, Faculty of Medicine - FM

Order of Physicians of Albania - OPA

Mandatory Health Insurance Fund - MHIF

Hyrje

Mjekët, ata u larguan dhe ende po largohen nga Shqipëria! Nga viti 1990 deri në vitin 1999, 67% e 300 akademikëve me një doktoraturë të marrë nga universitetet perëndimore u larguan nga Shqipëria dhe në përgjithësi 40% e studiuesve dhe profesorëve emigruan. (Nuri & Tragakes, 2002, f.57) Këto të dhëna përputhen plotësisht me rritjen e vazhdueshme të pjesës së mjekëve emigrantë në vendet e zhvilluara, si shembulli i mjekëve jashtë Mbretërisë së Bashkuar, të cilët përbënin një të tretën e mjekëve të Mbretërisë së Bashkuar në fillim të pandemisë COVID-19. (Jalal et al., 2019) Analiza e burimeve të kujdesit shëndetësor në Shqipëri nuk mund të kuptohet plotësisht pa kontekstin e saj historik. Për shembull, gjatë sundimit komunist, kriteret e njohura të pranimit në shkollat mjekësore kishin disavantazhe serioze për ata që ishin të prekur politikisht dhe të përjashtuarit. (Kambo, 2005, f. 135) Kjo do të thotë që, megjithëse shteti po përpiqej seriozisht të edukonte më shumë mjekë, një pjesë e të rinjve të talentuar që do të bëheshin mjekë mbetën jashtë sistemit të kujdesit shëndetësor. Në përgjithësi, në këtë pikë shfaqet një debat midis fraksioneve, por pyetjet praktike drejtohen drejt numrit të nevojshëm të mjekëve që na nevojiten për secilin specialitet dhe kush dhe sa prej tyre emigruan. Pyetja mbi emigrimin kërkon shpjegime të mëtejshme duke krijuar një sërë pyetjesh që fillojnë me “Pse?”. Komponenti arsimor i sistemit është themelor. Mjekët e rinj janë më të prirur të largohen nga vendi për shkak të lehtësisë që u ofron mjedisi, mësojnë gjuhë të huaja, punojnë me orë të gjata dhe janë fleksibël, kanë lehtësi për t’u zhvendosur dhe për të ndryshuar. Përveç zgjedhjeve individuale, bllokimet sistemike dhe perceptimi i pacientëve për sistemin janë faktorë të tjerë që shtojnë drejt emigrimit të mjekëve të rinj. Një anketë e vitit 2018 tregon se, kur u pyetën për besimin në lidhje me sistemin e kujdesit shëndetësor, 57.4% e të anketuarve u përgjigjën në kategoritë “jo shumë” dhe “aspak”. Një tjetër karakteristikë tipike e popullsisë migratore në trend është se migrantët potencialë, 64.6% e burrave dhe 39.5% e grave, nuk janë martuar kurrë, duke treguar modele migrimi të udhëhequra nga burrat. Më vonë, gratë kanë tendencë t’u bashkohen atyre përmes martesës ose ribashkimit familjar. (Gëdeshi & King, 2018, f.42)

Përtej trendeve personale dhe kombëtare, liria e lëvizjes tenton të krijojë një faktor destabilizues në fuqinë punëtore rajonale të kujdesit shëndetësor. (Tado, 2021) Ky trend krijon nevojën për çrregullime në preferencat e punësimit, si p.sh.: punëdhënësit që preferojnë të rekrutojnë beqarë. (de Lange, 2004) Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për tu përshtatur me modelet perëndimore të arsimit, të cilët filluan në fillimin e viteve '90 me ndryshimin në programet mjekësore, nga një kalim nga 5 në 6 vite arsimim dhe depolarizimin e shkollës mjekësore, duke vazhduar sot me vlerësimin e nevojave dhe përshtatjet përkatëse, çështjet e numrit të mjekëve, raporti gjinor, shpërndarja sipas specialitetit dhe plakjes mbetet problematike. Këto nuk janë vetëm probleme lokale. Për shembull, raporti gjinor në profesion ka zhvillime interesante evolucionare. Skllëvërit dhe gratë në Athinë të shekujve V-VI para Krishtit e kishin të ndaluar të studionin mjekësi. Mjekët e parë nga këto dy grupe u panë gjatë shpërthimit romak. (O'Malley, 1970, f. 18) Ajo që ne e konsiderojmë të nënstudiuar dhe që i mungon ndërhyrja politike është periudha para diplomimit në shkollën mjekësore, që adreson problemet që ndikojnë në burimet aktuale të kujdesit shëndetësor.

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

Numri i mjekëve që u larguan vlerësohet nga 2,000 në 2,500 ose më shumë, me vetëm 15% që dëshirojnë të kthehen ndonjëherë në shtëpi. (Gëdeshi et al., 2024)

Metoda

Lëvizshmëria e lartë, bazat e të dhënave të dobëta, përfshirja e arsimit privat mjekësor dhe transparenca e bëjnë të vështirë arritjen e një pamje të plotë të informacionit. Ne mblodhëm të dhëna nga burimet e disponueshme duke numëruar mjekët sipas moshës, qarkut, numrit, seksit dhe të dhënave të specialitetit. Burimet e informacionit: Shëndetësia e detyrueshme, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, INSTAT Albania, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë, dhe dokumente historike. (Drejtorja e Mjekut të Përgjithshëm, 2021,2022) (Shqipëria në shifra, 2022, 2022) (Fakulteti i Mjekësisë, 2025, 2025) (Urdhri i Mjekut të Shqipërisë, 2024, 2025) (Kakarriqi, 2009, f. 22) Të dhënat përfaqësojnë të dhënat më të fundit të mundshëm për tu arritur. Çdo grup i të dhënave është orientuar drejt qëllimit dhe gjenerohen nga metodologji të ndryshme, gjë që nxjerr në pah çështjen e mospërputhjeve numerike, megjithëse minimale.

Rezultatet

Baza e të dhënave online e UMSH, 2024, rregjistron 7,972 mjekë që kanë kontaktuar ndonjëherë me të. Kriteret e përfshijes për llogaritjet tona, mosha 25-68 vjeç, 2024, prodhojnë një grup të dhënash prej 6,984 mjekësh, nga të cilët 4,402 femra (63.0%). Të dhënat nga Drejtorja e Mjekëve të Përgjithshëm dhe të Familjes gjatë pandemisë COVID-19 rregjistrojnë 1,562 emra. (Drejtorja e Mjekëve të Përgjithshëm, 2012, 2021) Shqipëria në shifra, INSTAT, 2022, raporton 1,777 mjekë në shërbimet e kujdesit parësor. (Shqipëria në shifra 2022, 2022)

Tabela 1. Numri i mjekëve sipas qarqeve, UMSH, 2024

County	Frequency (%)	Age (years)	
		Mean ± SD	Median
Berat	198 (2.8%)	43.9 (11.6)	41.0
Dibër	102 (1.5%)	47.2 (11.7)	51.0
Durrës	477 (6.8%)	44.2 (11.8)	41.0
Elbasan	372 (5.3%)	45.6 (12.8)	43.5
Fier	402 (5.8%)	42.2 (10.8)	39.5
Gjirokastrë	179 (2.6%)	46.5 (12.7)	46.0
Korçë	241 (3.5%)	44.7 (12.5)	43.0
Kukës	96 (1.4%)	48.4 (12.5)	53.0
Lezhë	157 (2.2%)	46.9 (12.1)	50.0
Shkodër	290 (4.2%)	42.9 (12.6)	40.0
Tiranë	4343 (62.2%)	41.6 (11.3)	39.0
Vlorë	127 (1.8%)	41.9 (12.5)	38.0
Total	6984 (100%)	42.7 (11.7)	40.0

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

Të dhënat nga arkivat e Fakultetit të Mjekësisë (FM) raportojnë; 301 studentë të regjistruar në vitin e parë gjatë vitit akademik 2017-2018 (femra, 223, 74.1%) dhe 456 studentë të regjistruar në vitin e parë gjatë vitit akademik 2024-2025 (femra, 333, 73.0%), $p=0.747$. Përqindja e studenteve femra sipas diapazonit të qarkut; për vitin akademik 2017-2018, Vlorë (61.1%) ndaj Beratit (90.9%) dhe Tiranës (73.3%), për vitin akademik 2024-2025, Gjirokastrër (60.0%) ndaj Kukësit (90.9%) dhe Tiranës (69.1%). [12] Ndryshimi i numrit të studentëve sipas qarkut për vitet akademike 2017-18 dhe 2024-25 është statistikisht i rëndësishëm, $p=0.03$.

Figura 1. Piramida e popullsisë UMSH (2024) * dhe raporti gjinor sipas vitit (2017 dhe 2024) të studentëve të FM**

* UMSH, të dhëna online të mjekëve të rregjistruar, moshë 25-68 vjeç, 2024. (UMSH, 2024, 2025)

** FM, lista e studentëve të vitit të parë, vitet akademike 2017-18 dhe 2024-25. (FM, 2025, 2025)

Tabela 2. FM, lista e studenteve të vitit të parë, vitet akademike 2017-18 dhe 2024-2025, sipas qarkut. (FM, 2025, 2025)

County	Year (2017-2018)			Year (2024-2025)		
	f	m	Total	f	m	Total
Berat	10 (90.9%)	1 (9.1%)	11 (100%)	34 (87.2%)	5 (12.8%)	39 (100%)
Dibër	8 (88.9%)	1 (11.1%)	9 (100%)	8 (72.7%)	3 (27.3%)	11 (100%)
Durrës	24 (77.4%)	7 (22.6%)	31 (100%)	23 (67.6%)	11 (32.4%)	34 (100%)
Elbasan	22 (75.9%)	7 (24.1%)	29 (100%)	24 (75%)	8 (25%)	32 (100%)
Fier	29 (74.4%)	10 (25.6%)	39 (100%)	37 (74%)	13 (26%)	50 (100%)
Gjirokastrër	4 (80%)	1 (20%)	5 (100%)	6 (60%)	4 (40%)	10 (100%)
Korçë	21 (80.8%)	5 (19.2%)	26 (100%)	28 (80%)	7 (20%)	35 (100%)
Kukës	5 (83.3%)	1 (16.7%)	6 (100%)	10 (90.9%)	1 (9.1%)	11 (100%)
Lezhë	10 (83.3%)	2 (16.7%)	12 (100%)	18 (69.2%)	8 (30.8%)	26 (100%)
Shkodër	9 (75%)	3 (25%)	12 (100%)	10 (62.5%)	6 (37.5%)	16 (100%)
Tiranë	55 (73.3%)	20 (26.7%)	75 (100%)	96 (69.1%)	43 (30.9%)	139 (100%)
Vlorë	11 (61.1%)	7 (38.9%)	18 (100%)	27 (79.4%)	7 (20.6%)	34 (100%)
Total	223 (74.1%)	78 (25.9%)	301 (100%)	333 (73%)	123 (27%)	456 (100%)

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

Figura 2. Mosha mesatare dhe mediane sipas qarkut, UMSH, 2024 (UMSH, 2024, 2025)

Nga 6,984 mjekë të moshës 25 deri në 68 vjeç, në vitin 2024, të cilët kanë kontaktuar të paktën një herë Urdhrin e Mjekëve të Shqipërisë, një numër i tyre ka humbur jetën për shkak të vdekjes ose sëmundjeve, veçanërisht COVID-19 (57 vdekje), dhe numri i mjekëve që kanë emigruar është shumë më i madh. Një numër mund të ketë emigruar dhe të mos ketë kontaktuar kurrë Urdhrin e Mjekëve. Bazuar në të dhënat e Regjistrimit të Popullsisë 2023, numri i mjekëve për 1,000 banorë, në këtë grupmoshë, që kanë lidhur të paktën një herë Urdhrin e Mjekëve është 2.9 për 1,000 banorë. Shpërndarja varion nga Tirana, 5.7 në Dibër, 1.4. Berati, 1.4, Korça, 1.4 dhe Kukësi, 1.5, janë vlerat e tjera të ulëta.

Figura 2. Mjekët e familjes dhe mjekët përgjithshëm (për 1,000 banorë), sipas qarkut, 2021, Shqipëria. (Drejtoria e Mjekëve të Përgjithshëm, 2012, 2021)

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

Mjekët e përgjithshëm dhe mjekët e familjes (për 1000 banorë), sipas qarkut, 2004, Shqipëri: Malësi e Madhe - 0,52; Tropojë - 0,61; Shkodër - 0,48; Pukë - 0,48; Kukës - 0,46; Lezhë - 0,47; Mirditë - 0,37; Dibër - 0,44; Kurbin - 0,49; Mat - 0,54; Krujë - 0,49; Durrës - 0,58; Tiranë - 0,54; Bulqizë - 0,40; Kavajë - 0,47; Peqin - 0,31; Elbasan - 0,42; Librazhd - 0,48; Lushnjë - 0,39; Fier - 0,50; Vlorë - 0,61; Kuçovë - 0,57; Berat - 0,50; Gramsh - 0,55; Pogradec - 0,52; Mallakastër - 0,40; Skrapar - 0,51; Korçë - 0,65; Devoll - 0,46; Tepelenë - 0,45; Përmet - 0,70; Kolonjë - 0,50; Gjirokastër - 0,57; Delvinë - 0,77; Sarandë - 0,60. [14]

Figura 4. Raporti i moshës dhe gjinisë sipas specialitetit të mjekut të specializuar (2024). (Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë, 2024, 2025)

Të dhënat mbi raportin e moshës dhe gjinisë midis specialiteteve nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë janë të paplota. Paraqitjet grafike të mësipërme (Figura 4) përfaqësojnë shpërndarjet e të dhënave të disponueshme, të krahasuara më pas me të dhënat e sistemeve të tjera, siç është rasti i dermatologjisë tek të diplomuarit në Mbretërinë e Bashkuar, gjë që përputhet me preferencat e të diplomuarve shqiptarë. Ato janë kryesisht femra. (Barat, Atena et al, 2018)

Diskutim

Meqenëse migrimi e prek më shumë sistemin tonë të kujdesit shëndetësor, një perspektivë e jashtme nga një vend i zhvilluar do të ndihmonte për të filluar diskutimin. Numri i të diplomuarve në mjekësi në Gjermani u rrit nga 8,825 në vitin 2002 në 10,320 në vitin 2021, një rritje prej 16.9%. (Statista, 2023c) Në Hollandë numri u rrit nga 1,571 në vitin 2002 në 2,710 në vitin 2021, një rritje prej 72.5%. (Statista, 2023) Numri i mjekëve të punësuar në Gjermani u rrit nga 271.16 (në 1,000) në vitin 2001 në 371.56 në vitin 2021, një rritje prej 37.0%. (Statista, 2023a) Numri i studentëve që fillojnë FM në Shqipëri, përkatësisht nga viti akademik (2017-2018) në vitin (2024-2025), pati një rritje prej 51.5%. (Fakulteti i Mjekësisë, 2025, 2025) Mungesa e mjekëve në Gjermani ka ndodhur prej dekadash, duke mohuar eksodin dhe duke vlerësuar ngurrimin e mjekëve të rinj për të punuar në disa specialitete. (Kopetsch, 2004) Përveçse e bën punën tërheqëse, zgjerimi i numrit të studentëve të mjekësisë është një alternativë, përveç nëse migrimi nuk është përgjigja. Numrat tregojnë se Gjermania e rriti në mënyrë të moderuar numrin e studentëve të mjekësisë dhe pranoi profesionistë migrantë të kujdesit shëndetësor. Duket se nuk kishte absolutisht asnjë kompromis në cilësinë e shkollave mjekësore. Kompromentimi i cilësisë së arsimit do të kompromentonte cilësinë e përgjithshme të kujdesit. Mungesa duket universale, por qasja ndryshon. Për shembull, puna serioze në vlerësimin e aksesit në kujdesin shëndetësor parësor në Kinë, përpara se të përmenden pabarazitë në rritje të furnizimit me mjekë në zonat rurale, së pari vlerëson përmirësimin e përgjithshëm. (Shan, Lu et al, 2024) Politikëbërësit tanë, nga spektri politik i majtë në të djathtë, flasin për ndalimin e emigracionit, tipik i mentalitetit komunist. Nuk ka negociata, studim të nevojave të mjekëve dhe politika bashkëpunimi afatgjatë dypalësh.

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

Procesi arsimor, jo diplomimi, është hapi i parë i profesionit mjekësor. Ai ka historinë e tij. Shoqata Mjekësore Amerikane (AMA) vendosi rregulla mbi arsimin mjekësor vetëm në vitin 1919. Përpara kësaj kohe, ajo vepronte vetëm përmes rekomandimeve, për shembull, rekomandimi i vitit 1847 sugjeronte të paktën gjashtë muaj studim dhe dy vitet praktikë përpara se të konsiderohej i përfunduar trajnimi mjekësor. Kjo ndryshoi në mënyrë dramatike gjatë pandemisë COVID-19, e cila ndikoi përveç shëndetit edhe në arsimimin mjekësor me pasoja aktuale dhe të ardhshme. Ndërhyrja e ndryshimeve arsimore të mbështetura teknologjikisht si Arsimi në Distancë Online (ODE) (asinkron dhe sinkron) tentoi të zëvendësonte metodat disi të zakonshme të të mësuarit. (Molodynski et al., 2024). Në këtë mjedis gjithnjë në ndryshim, vendimet merren së pari në lidhje me numrin e studentëve të pranuar në shkollën e mjekësisë dhe përcaktimin e procesit arsimor. Në përgjithësi, politikëbërësit shqiptarë i përgjigjen mungesave duke rritur menjëherë numrin e pranimeve. Kjo ndodhi në fillim të mijëvjeçarit, siç po ndodh edhe tani. (Rrumbullaku et al., 2002) Numri i studentëve që fillojnë Fakultetin e Mjekësisë, sektori publik, u rrit nga 301, viti 2017, në 456, viti 2024 (Tabela 2). Sa më shumë arsimohesh, aq më shumë emigron. Rritja e numrit vit pas viti e kërkesave për “Certifikatën e sjelljes së mirë”, një dokument i lëshuar nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë dhe i nevojshëm për të filluar një punë të re jashtë vendit konfirmon trendet e emigrimit. (Veshi & Molin, 2020) Kryesisht emigrojnë mjekët e rinj. Lidhjet e përbashkëta janë të mira për të ndikuar në vendimmarrje, dhe në këtë rast emigrojnë. (Arnold, Christine et al., 2021) Më të mirët tërhiqen nga ky vlerësim ndërkombëtar, duke ngritur pyetje serioze në lidhje me cilësinë e punës së mjekëve të mbetur, e fryrë edhe nga pritshmëria për rritjen e cilësisë së mjekëve të pranuar në shkollat mjekësore përmes rritjes absolute të numrit. Mjekësia e personalizuar në epokën post-gjenomike që kërkon arsim mjekësor të bazuar në kompetencë duke marrë parasysh ndryshimin me kalimin, dhe kohës krijon terrenin për të tërhequr vërtet mjekët më të mirë nga vende si Shqipëria. (Senier, Lee et al, 2017) (Gruppen et al, 2018)

Një studim me 1,037 pjesëmarrës, përfshirë mjekë specialistë dhe familjarë, infermierë dhe teknikë laboratorit që vlerëson konsideratat e migrimit, zbulon se 62.7% e të anketuarve janë të gatshëm të emigrojnë. Atmosfera e punës u etiketua si e pafavorshme nga 63.0% e të anketuarve. Studimi nuk gjen një ndryshim të rëndësishëm midis gjinive në lidhje me pritjet e emigrimit. Kjo mund të jetë disi e dyshimtë duke marrë parasysh ndryshimet në realitet në mostrën dhe numrin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor që tashmë kanë migruar, veçanërisht në këtë vlerësim të studimit ku numri i pjesëmarrësve meshkuj dhe femra ishte pothuajse i barabartë. (Krasniqi et al, 2025) Kjo rrjedhë, që shterron burimet e kujdesit shëndetësor, funksionon përmes të njëjtave mekanizmave brenda vendit. Në përgjithësi, mjekët kanë tendencë të lëvizin nga qarqet e tjera në kryeqytet. Krahasimi i të dhënave të viteve 2004 dhe 2021 mbi mjekët e familjes dhe mjekët e familjes (për 1,000 banorë), sipas qarqeve (Figura 2), tregon një rritje në qarkun e Tiranës nga 0.54, në vitin 2004, në 0.63 në vitin 2021. Numrat e qarqeve të tjera kanë tendencë të ulen. Publikimet e INSTAT tregojnë se numri i ‘mjekëve në shërbimeve parësore’ është rritur pak nga 1,787 (2019) në 1,801 (2020), duke iu referuar Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor. (INSTAT 2020) Të dhënat e marra nga “Libri i adresave të familjes dhe mjekëve të përgjithshëm dhe mjekëve të familjes” i faqes së internetit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor të gjetur në Shqipëri, që numëron 1,562 kontakte të disponueshme. (Drejtoria e Mjekëve të Përgjithshëm, 2021, 2021) Diferenca prej 239 mjekësh mund të jetë për shkak të zgjedhjes së tyre për të punuar në vende pune të tjera përveç atyre të kontraktuara të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor. Shpërndarja e pabarabartë midis qarqeve në pranimet në shkollën mjekësore, viti akademik 2024-25, mund të gjurmohet lehtësisht (Tabela 2). Qarqet që ndajnë pothuajse të njëjtën përqindje popullore, rreth 6%, Shkodra, Berati dhe Vlora vijnë me përkatësisht 16, 39 dhe 34 studentë të vitit të parë.

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

Mosha është një ndryshore tjetër e rëndësishme. Piramida e popullsisë së mjekëve tregon dy kafshime kryesore (Figura 1). Kafshimi i parë simetrik është i vendosur tek mjekët e moshës së mesme të të dy gjinive dhe mund të shpjegohet lehtësisht me emigrimin. Kafshimi më i ekzagjeruar ndodhet në anën e poshtme të djathtë të piramidës ku janë vendosur mjekët e rinj meshkuj. Këndi i poshtëm i djathtë i piramidës së moshës që përfaqëson pjesën më të re të kontingjentit të mjekëve meshkuj është dëmtuar rëndë, duke ngritur shumë pyetje në lidhje me shkollimin sipas gjinisë preferencat gjinore, stimujt që lidhen me profesionin e mjekut dhe emigrimin. Duke e konsideruar emigrimin si një faktor, mund të hipotetizojmë se mjekët e rinj meshkuj kanë tendencë të emigrojnë shumë më tepër sesa homologet femra. Ata nuk regjistrohen fare në Urdhrin e Mjekëve të Shqipërisë dhe as nuk marrin pjesë në aktivitete të edukimit të vazhdueshëm mjekësor.

Listat nga Fakulteti i Mjekësisë tregojnë se në fakt studentet femra janë dukshëm më të shumta se studentët meshkuj. Ky është një trend i ri, por që ndodh prej vitesh. Gjatë vitit akademik 2017-18, 223 (74.1%) e studentëve ishin femra. Trendi vazhdon edhe gjatë vitit akademik 2024-25, 333 (73.0%) ishin femra. Jo vetëm që shumica janë femra, por duke krahasuar qarqet sipas shpërndarjes gjinore, gjejmë përkatësisht periudhën e parë dhe të dytë; Tirana, kryeqyteti, 73.3% dhe 69.1%, ndërsa gjejmë përqindje të gjera për të gjithë vendin, Vlora (61.1%) ndaj Beratit (90.9%) dhe Gjirokastra (60.0%) ndaj Kukësit (90.9%). Shumë variacion. Shpërndarja gjinore e profesionit të mjekut në Shqipëri është një kërkim historikisht i ndjeshëm. Vetëm 4 (2.4%) nga 164 mjekë ishin femra në vitin 1940. (Statistikë shëndetësore dhe demografike për periudhën 1933 - 1940, 1942) Të dhënat historike tregojnë se gjatë vitit 1980, 218 (35.8%) nga 609 studentët që përfunduan Fakultetin e Mjekësisë ishin femra, dhe pothuajse i njëjti raport i mjekëve femra që ushtronin profesionin është i regjistruar, 1493 (40.9%) nga gjithsej 3651 mjekë. (Vjetari Statistikor i Vitit 1981, 1981) Variacion mund të gjendet edhe në vende të tjera. Popullsia e studentëve të mjekësisë në Skoci, në vitin 2015, ishte 60.0% femra dhe në Singapor raporti i kundërt. Diplomimet në SHBA për vitin 2018-2019 tregojnë 47.9% femra. (Cleland & Durning, 2015) Pabarazia gjinore shtrihet pas shkollimit, veçanërisht sipas specializimit. Dallimet gjinore tregojnë nën-përfaqësim të grave si autore në botimet shkencore me një tendencë për ngushtimin e hendekut. (Fishman, Michael et al, 2017) Disa specialitete, si kirurgjia, kanë një botim më të lartë, me indeks H trefish më të lartë për burrat në disa raste. (Mueller, Claudia et al, 2017) Aspekte të tjera të dallimeve gjinore lidhen me pagesat e ulëta, ose gratë kishin më pak dëshirë të martoheshin dhe vuanin nga seksizmi. (Mahr, Michael et al, 2017) (Furnas, Heather et al, 2018) Disa specialitete si kirurgët ortopedë tregojnë të ardhura më të larta bazuar në vëllimin më të madh të rasteve për të njëjtat orë pune për meshkujt dhe preferenca shumë më të ulëta nga gratë për të punuar në specialitetin e kirurgjisë kardiorakale. (Beebe, Kathleen et al, 2018) (Miller, Vanessa et al, 2018) Këto janë kambana sinjalizuese për popullsinë shumicë të mjekëve femra që po vijnë në spital. Paradigma e “kujdesit të përqendruar tek pacienti” është thelbësore për qasjen e “vendimmarrjes së përbashkët”. (Zaidi et al., 2019, f.53) Spitali i mbipopulluar i kujdesit terciar i kapur në një strukturë piramidale pushteti, përballë problemit të migrimin kryesisht mashkullor dhe strukturës piramidale profesionale dhe të pushtetit, të nuancuar me shkëmbim favoresh dhe korrupsion të përhapur, e vendos natyrshëm pacientin në skaj të strukturës.

Të flasësh për përfitimin nga mjekësia mbetet tabu, dhe si çdo tabu, kjo ndodh pasi ekziston rreziku i tejkallimit të kufijve, dhe kufijtë janë etikë, por edhe ligjorë, siç janë pagesat nën kontroll ose forma të tjera të korrupsionit. Kompanitë farmaceutike mbështeten në konceptin e lëvizshëm të dhuratave për të modifikuar sjelljen e mjekëve në lidhje me recetat. (Al-Mamun & Al Mamun, 2017) Por ky kufi është i depërtueshëm, dhe për më tepër, në një vend ku ekziston pasuria informale, mjeku është nën presion të vazhdueshëm. Kështu, mjekët e gjejnë veten midis këtyre forcave monetizuese presionuese. Sistemi i pagesave ka pasoja në marrëdhënien mjek-pacient

dhe menaxhimin e rasteve. (Floyd, 2020) Tabuja duhet të thyhet. Mjekët shqiptarë që migrojnë, megjithëse janë një fuqi punëtore shumë e specializuar, kanë tendencë të jenë në kategorinë e emigrantëve të “vendbanuesve familjarë”. (Becker & Teney, 2017) Axhenda shëndetësore e BE-së u lejon Shteteve Anëtare kompetenca ekskluzive mbi politikën në fushën e kujdesit shëndetësor. (Mifsud, 2019) Nga ana tjetër, lajmet e rreme mjekësore janë gjithmonë të pranishme. (Gellert, 2019) Sidomos në rastin e diskutimit të numrit të mjekëve, pagesës së arsimit dhe të ardhmes së kujdesit shëndetësor, artikujt e revistave janë kryesisht të motivuar politikisht.

Përfundime

Do të përfundonim me një rekomandim. Fjala që përmbledh politikën e qeverisë ndaj ikjes së mjekëve të sapo-diplomuar do të përshkruhej si ndalim, të cilin ne do të sugjerorim ta zhvendosim në mënyrë paradigmatisht drejt mbajtjes së tyre. Kjo do të thotë në terma praktike krijimin e një sistemi negociues midis qeverisë dhe studentëve të shkollave mjekësore, që nga fillimi i vitit të parë të studimeve, me qëllim krijimin e një rrjeti mundësish financiare bazuar në zgjedhje të lira, duke i dhënë studentit mundësinë e asnjë kufizimi absolut në pranimin e tarifave të plota të shkollimit, plus vetëpagesën e kostove të tjera, si: librat, transporti, dhoma dhe ushqimi, etj., kundrejt një sërë mekanizmesh financimi të cilët do të kufizojë ushtrimin e profesionit mjekësor për një periudhë të paracaktuar në varësi të mekanizmave të ndërsjellë të kërkesës dhe ofertës, duke ndryshuar nga viti në vit, në varësi të nevojave; pa ndryshuar papritur numrin e shtesave në shkollat mjekësore që rrezikojnë cilësinë e arsimit. Kjo respekton vullnetin e lirë dhe vepron mbi një model bashkëpunimi kapitalist. Në fakt, qeveria ka nevojë dhe është homologu që duhet të rrisë fondet. Për shembull, një kontratë që financon plotësisht arsimin mund të pritet të jetë e baraspeshuar me tetë ose dhjetë vjet angazhim të plotë brenda sistemit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri, pa mundësi shkeljeje. Nëse tetë vitet e para përfundohen dhe mjeku pranon të vazhdojë edhe për dy të tjera, nuk ka të drejtë ta shkelë përsëri kontratën, pas së cilës është i lirë nga çdo detyrim ndaj sistemit. Gjykata mund të zgjidhë raste ekstreme.

Referenca:

- Nuri, B., Tragakes, E., & World Health Organization. (2002). *Health care systems in transition: Albania*.
- Jalal, Mustafa et al. “INTERNATIONAL: Overseas doctors of the NHS: migration, transition, challenges and towards resolution.” *Future healthcare journal* vol. 6,1 (2019): 76-81. doi:10.7861/futurehosp.6-1-76
- Kambo E. (2005). *Arsimi në Shqipëri:(1945-1960)*. Akad. e Shkencave e Shqipërisë, Inst. i Historisë.
- Gëdeshi, I., & King, R. (2018). *New trends in potential migration from Albania*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Jurić, Tado. “Medical Brain Drain From Southeastern Europe: Using Digital Demography to Forecast Health Worker Emigration.” *JMIRx med* vol. 2,4 e30831. 30 Nov. 2021, doi:10.2196/30831
- de Lange, T. (2004). *Nurses are Single, Doctors have wives? Gender bias in Dutch regulation of labour migration, 1945-2005*.
- Rrumbullaku, L., Theodorakis, P. N., Caca, P., Lionis, C., & Trelle, E. (2002). *Medical education in Albania: current situation and perspective, with reference to primary care*. *PubMed*, 43(1), 50–53. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11828560>
- O’Malley, C. D. (1970). *The history of medical education: An International Symposium Held February 5-9, 1968*. Univ of California Press.
- Gëdeshi, I., King, R., & Ceka, A. (2024). *The Emigration of Medical Doctors from Albania: Brain Drain vs Return and Cooperation*. *Central and Eastern European Migration Review*. <https://doi.org/10.54667/ceemr.2024.16>
- Adresari i Mjekut të Përgjithshëm/ të Familjes | FSDKSH [Internet]. *Fsdksh.gov.al*. 2021 [cited 12 December 2021]. Available from: <https://fsdksh.gov.al/kerko-kontaktin-e-mjekut-te-kujdesit-paresor/>
- *Albania in Figures, 2022*. (2022). *Instat*. <https://www.instat.gov.al/en/publications/books/2023/albania-in-figures-2022/>
- Arkiva. (2025). *Fakulteti i Mjekësisë*. Retrieved January 7, 2025, from <https://www.fakultetimjekesise.edu.al/administrimi/arkiva.html?limitstart=0>
- Kreu - Urdhri i Mjkeve. (2024). Retrieved January 9, 2025, from <https://www.urdhrimjkeve.org.al/>

I PARAQITJE PËRGJITHËSUESE

- Kakarriqi, E. (2009) *Vlerësimi i rrezikut ndaj emergjencave civile apo fatkeqësive (natyrore ose jo) të mundshme në shkallë vendi dhe qarku në Shqipëri*. Tirana, Albania: ISHP.
- Barat, Atena et al. "Career Choices and Career Progression of Junior Doctors in Dermatology: Surveys of UK Medical Graduates." *Dermatology research and practice* vol. 2018 2092039. 27 Mar. 2018, doi:10.1155/2018/2092039
- Statista. (2023b, November 30). *Medical graduates: number in Germany 2002-2021*. <https://www.statista.com/statistics/555004/medical-graduates-in-germany/>
- Statista. (2023f, November 30). *Medical graduates: number in the Netherlands 2002-2021*. <https://www.statista.com/statistics/555022/medical-graduates-in-the-netherlands/>
- Statista. (2023a, November 30). *Healthcare physicians employees in Germany 2001-2021*. <https://www.statista.com/statistics/462058/physicians-employment-in-germany/>
- Kopetsch, Thomas. "The medical profession in Germany: past trends, current state and future prospects." *Cahiers de sociologie et de demographie medicales* vol. 44,1 (2004): 43-70.
- Shan, Lu et al. "Uneven primary healthcare supply of rural doctors and medical equipment in remote China: community impact and the moderating effect of policy intervention." *International journal for equity in health* vol. 23,1 97. 13 May. 2024, doi:10.1186/s12939-024-02183-7
- Molodynski, A., Farrell, S. M., & Bhugra, D. (2024). *The mental health of medical students: Supporting Wellbeing in Medical Education: I. Medical Education history and challenges*. Oxford University Press.
- Vëshi, A., & Da Molin, G. (2020). *Migration of Albanians in the last ten years the evolution and changes of immigration path*. *Rivista Italiana di economia Demografia e statistica*, 74(2), 61.
- Arnold, Christine et al. "Influence of physician networks on prescribing a new ingredient combination in heart failure: a longitudinal claim data-based study." *Implementation science : IS* vol. 16,1 84. 28 Aug. 2021, doi:10.1186/s13012-021-01150-y
- Senier, L., Lee, R., & Nicoll, L. (2017). *The strategic defense of physician autonomy: State public health agencies as countervailing powers*. *Social Science & Medicine*, 186, 113-121.
- Gruppen, L. D., Ten Cate, O., Lingard, L. A., Teunissen, P. W., & Kogan, J. R. (2018). *Enhanced requirements for assessment in a competency-based, time-variable medical education system*. *Academic Medicine*, 93(3S), S17-S21.
- Krasniqi, M., Kalaja, R., Trebicka, B., & Myshketa, R. (2025). *The Impact of Migration Considerations on Healthcare Professionals in Albania: A Statistical Analysis*. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e03264-e03264.
- *Drejtoria e Përgjithshme e Shëndetësisë. (1942). Statistikë shëndetësore dhe demografike për periudhën 1933 - 1940*. Shtypshkronja Kastrioti, Tiranë.
- *Vjetari Statistikor i Vitit 1981. (1981). Kombinati Poligrafik, Shtypshkronja "Mihal Duri."*
- Cleland, J., & Durning, S. J. (2015b). *Researching medical education*. John Wiley & Sons.
- (Cleland & Durning, 2015b)
- Fishman, Michael et al. "Gender Differences in the Authorship of Original Research in Pediatric Journals, 2001-2016." *The Journal of pediatrics* vol. 191 (2017): 244-249.e1. doi:10.1016/j.jpeds.2017.08.044
- Mueller, Claudia et al. "The publication gender gap in US academic surgery." *BMC surgery* vol. 17,1 16. 14 Feb. 2017, doi:10.1186/s12893-017-0211-4
- Mahr, Michael A et al. "Gender Differences in Physician Service Provision Using Medicare Claims Data." *Mayo Clinic proceedings* vol. 92,6 (2017): 870-880. doi:10.1016/j.mayocp.2017.02.017
- Furnas, Heather J et al. "Gender Differences in the Professional and Personal Lives of Plastic Surgeons." *Plastic and reconstructive surgery* vol. 142,1 (2018): 252-264. doi:10.1097/PRS.0000000000004478
- Beebe, Kathleen S et al. "The Effect of Sex on Orthopaedic Surgeon Income." *The Journal of bone and joint surgery. American volume* vol. 101,17 (2019): e87. doi:10.2106/JBJS.18.01247
- Miller, Vanessa M et al. "Gender Differences in Cardiothoracic Surgery Interest Among General Surgery Applicants." *The Annals of thoracic surgery* vol. 112,3 (2021): 961-967. doi:10.1016/j.athoracsur.2020.09.012
- Zaidi, Z., Rosenberg, E. I., & Beyth, R. J. (2019). *Contemporary challenges in medical education: From Theory to Practice*. University Press of Florida.
- Elias-Al-Mamun, M., & Al Mamun, A. (2017). *Gift as a promotional material and the related prescription behaviour of physicians in Bangladesh pharmaceutical market*. *World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences*, 7(1), 106-119.
- Floyd, C. (2020). *Consumer-Directed Healthcare and The Physician-Patient Relationship*.
- Becker, R., & Teney, C. (2020). *Understanding high-skilled intra-European migration patterns: the case of European physicians in Germany*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(9), 1737-1755.
- Mifsud, S. (2020). *The EU health agenda 2019-2024*.
- Gellert, G. A. (2019). *Fake Medical News: The Ethics and Dangers of Health Product Advertising Disguised as Real News*. *Online Journal of Health Ethics*, 15(2). <http://dx.doi.org/10.18785/ojhe.1502.05>

